

একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের আহ্বান

অনিল বিশ্বাস

অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসের আগে আমাদের রাজ্যে সর্বস্তরে পার্টি সম্মেলনের প্রক্রিয়া চলেছে প্রায় ছ'মাস। শাখা থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত দীর্ঘসময় ধরে মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক সব প্রশ্নই আলোচিত হয়েছে। তবে রাজ্যের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছিল রাজ্য ও যে স্তরের সম্মেলন সেই স্তরের পরিস্থিতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজ নিয়ে আলোচনায়। এই সমস্ত সম্মেলনের নির্যাস নিয়েই একবিংশতিতম সম্মেলনে আমরা হাজির হয়েছিলাম।

জাতীয় পরিস্থিতির পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতেই এবারের রাজ্য সম্মেলন। কেন্দ্রে ইউ পি এ সরকারকে বামপন্থীরা বাইরে থেকে সমর্থন করলেও স্বাধীন ভূমিকা পালন করছে। পার্টির স্বাধীন অবস্থান কেবল ইউ পি এ-কেন্দ্রিক হতে পারে না। শ্রমজীবী ও নিপীড়িত অংশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে শ্রেণী ও গণসংগ্রামের ভিত্তিতেই পার্টিকে লড়াই চালাতে হবে। বামপন্থীদের পক্ষে এই লড়াই চালানোর তুলনামূলক অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হলেও কাজটা খুব কঠিন। এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি আমরা রাজ্য সম্মেলনে আলোচনা করছি।

গোটা দেশে উদারনীতির যে প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গ তার বাইরে থাকতে পারে না। বামফ্রন্ট সরকারও না। অর্থনীতিতে, জনজীবনে সামগ্রিক সঙ্কটের মধ্যেই এরা জোে বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনার কাজ করতে হয়েছে। কঠিন সীমাবদ্ধতার মধ্যেই বিকল্প নীতি তুলে ধরা ও শ্রেণী অভিমুখ স্থির রেখে উন্নয়নের কাজ পরিচালনার লক্ষ্য স্থির হয়েছিল বিংশতি সম্মেলনেই। গত তিন বছরের বেশি সময়কালে সরকার ও পার্টি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই কাজ করেছে। একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনেও 'বামফ্রন্ট সরকার ও আমাদের কাজ' সম্পর্কে পৃথক পর্যালোচনা হয়েছে।

সরকারের এই অভিমুখের কাজ জনগণের সমর্থন লাভ করেছে। ২০০৩-র পঞ্চায়েত, ২০০৪-র লোকসভা নির্বাচনে তার প্রতিফলনও পড়েছে। উদারনীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম পরিচালনা করা হয়েছে বলেই এই কাজ সম্ভব হয়েছে। রাজ্য সম্মেলনেও বলা হয়েছে, গোটা দেশেই উদারনীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরো শক্তি সমাবেশ প্রয়োজন। আমাদের রাজ্যেও উদারনীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচার আন্দোলন প্রয়োজন।

গত কয়েক বছর সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের রাজ্যে একটানা প্রচার চলেছে। বি জে পি কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকায় সাম্প্রদায়িক শক্তির বাড়বাড়ন্ত ঘটে, আমাদেরও তীব্র রাজনৈতিক-মতাদর্শগত প্রচার চালাতে হয়। এটি বাস্তব যে তাদের অনেকটাই দুর্বল করা গেছে। কিন্তু একথা ভাবা ভুল হবে যে, কেন্দ্রে বি জে পি ক্ষমতাসূচ্য হওয়ায় এই বিপদের

গভীরতা কমে গেছে। রাজা সম্মেলনেও এই বিপদ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সম্মেলন ও তাদের বিভিন্ন সংগঠন রাজ্যে অনেক স্কুল চালাচ্ছে। চেষ্টা করছে নতুন নতুন জায়গায় শাখা খুলতে। আদিবাসীদের মধ্যে বনবাসী কলাগণ আশ্রম বা এমন নানা নামে তারা সক্রিয়। কোথাও কোথাও কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নামেও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটতে আর এস এস সদা তৎপর। আন্দোলন-সংগ্রামের মূল শ্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে আদিবাসীদের পৃথক সংগঠন তৈরির প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে সংখ্যালঘু মৌলবাদী শক্তির তৎপরতাও আছে। রাজ্যের কয়েকটি জেলায় আমাদের পার্টির বিরুদ্ধেই তারা আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করে। আনন্দমার্গ, ইসকন, বিভিন্ন চার্চ, কিছু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপও আসলে রাজ্যের স্থিতিশীলতা নষ্টের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়। ধর্মীয় কাজ ও সেবামূলক কাজ একরকম আর তার নামে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ও বিতর্কপন্থার কাজ করা অন্য বিষয়। সাম্প্রদায়িকতা ও এই জাতীয় বিপদের বিরুদ্ধে সতর্ক থেকে ধারাবাহিক প্রচার আন্দোলনে কোনো শিথিলতা রাখা চলে না।

আমাদের রাজ্যে কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নতার শক্তি সক্রিয়। উত্তরবঙ্গে কে এল ও জঙ্গীরা এখনও নানাভাবে সক্রিয়। মূল লক্ষ্য আমাপন্থীরা। বীরত্বের সঙ্গে এদের মোকাবিলা করে, জনগণকে সঙ্গে নিয়েই আমরা লড়াই। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে কামতাপুরীরা উপযুপরি নির্বাচনী বিপর্যয় সত্ত্বেও কংগ্রেস, তৃণমূল, বি জে পি-র রাজনৈতিক প্রশ্রয়কে ব্যবহার করে টিকে আছে। দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চলে জি এন এল এফ অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপে উসকানি দিচ্ছে।

দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ‘মাওবাদী’ বলে পরিচিত নকশালপন্থীরা উগ্রপন্থী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। এদেরও আক্রমণের মূল লক্ষ্য সি পি আই (এম)। পার্টির বেশ কয়েকজন নেতা, গুরুত্বপূর্ণ কর্মী এদের আক্রমণে নিহত হয়েছেন। অস্ত্র-ঝাড়খণ্ড-বিহার-ওড়িশার লাগোয়া অঞ্চল ধরে এরা বেড়ে উঠতে চাইছে। নিজেদের বিপ্লবী বলে জাহির করে গুপ্তহত্যার কৌশল, উন্নয়নের কাজকে বাধা দেওয়ার পথ নিয়ে এরা চলছে। এই বিপদকে আমরা ছোট করে দেখতে চাই না। আমাদের রাজ্যে তিন জেলায় তৎপরতা থাকলেও অন্য জেলার কয়েকটি জায়গায়, শহরাঞ্চলের পেটি বুর্জোয়া অংশের মধ্যে নানা নামে এরা কাজ চালাচ্ছে। শারীরিকভাবে আক্রমণ মোকাবিলা করতেই হবে, জনগণকে সঙ্গে নিয়েই প্রতিরোধ করতে হবে। কিন্তু রাজনৈতিক-মতাদর্শগত সংগ্রাম চালানো জরুরী। একইসঙ্গে উন্নয়নের অভাব ও সামাজিক পশ্চাদপদতা কোনো কোনো এলাকায় এই শক্তির প্রভাব সৃষ্টির বস্তুগত উপাদান যোগাতে সাহায্য করছে। উন্নয়নের কাজকে তাই পার্টির অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে গণ্য করতে হবে। উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণে পার্টির সচেতন নজরদারি খুবই প্রয়োজন।

রাজ্যের রাজনৈতিক বিন্যাসে তৃণমূল কংগ্রেস আরো জনবিচ্ছিন্ন হয়েছে। গত তিন বছরে কখনো এন ডি এ-র মধ্যে থেকে, কখনো বাইরে বেরিয়ে তারা বামফ্রন্ট-বিরোধী বিশৃঙ্খলা তৈরির কাজ চালিয়ে গেছে। রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন ২০০৬ সালে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তৃণমূল আবার নানা পদ্ধতিতে সক্রিয় হবার চেষ্টা করবেই। বাস্তবে দেখা যায় পল্ল্যেতে বা অনেক ক্ষেত্রে পৌরসভার ভোটে তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বি জে পি-র মধ্যে সমঝোতা তৈরি হয়ে যায়। ঘোষিত বা অঘোষিত মহাজোট গড়ে ওঠে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নতুন করে আবার এই রাজ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। এইসব বামফ্রন্ট-বিরোধী শক্তিশুলি প্রয়োজনে একসঙ্গেই বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে সক্রিয় হবে। কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধে প্রচার চালানো জরুরী বলে রাজ্য সম্মেলনে আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রের সরকারের প্রতি আমাদের মনোভাব কী, আমাদের স্বাধীন ভূমিকা কী—তা স্পষ্ট করে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরা জরুরী। অন্যথা বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হবে।

আমাদের রাজ্যে উদারনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন যেমন অব্যাহত আছে, শ্রমজীবী জনগণের মিটিং মিছিল ধর্মঘণ্টার অধিকার রক্ষার মতো প্রশ্নেও আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে। এই লড়াই

চলবে। তেমনই বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচী রূপায়ণ, স্থানীয় দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলনও অব্যাহত থাকবে। এইসঙ্গেই আমরা লক্ষ্য করেছি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। গোটা পার্টিতেও এই সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ভালো করে উপলব্ধির মধ্যে এসেছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উন্মোচন করা ও তার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার কাজ এখনও ঘটিত আছে। এই প্রচার শুধু অগ্রণী অংশের মধ্যে যেন সীমাবদ্ধ না থাকে তা দেখা আমাদের কর্তব্য। শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে আরো ব্যাপকভাবে এই প্রচারকে নিয়ে যেতে হবে। তা তখনই সম্ভব যদি দৈনন্দিন সমস্যাকে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জুড়ে আমরা প্রকৃত বাস্তবতা ব্যাখ্যা করতে পারি।

সম্মেলনে আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের আন্দোলন-সংগ্রাম, প্রচার ধারায় সীমাবদ্ধতা আছে। দেখতে হবে যেন আন্দোলন গণ্ডিবদ্ধ হয়ে না যায়। আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সব সময়েই ব্যাপকতম মানুষকে সমবেত করা। আন্দোলনের রূপ কী হবে তা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতেই ঠিক হবে। কিন্তু ১৯৭৮-এ পার্টির দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলন থেকেই আমরা এই দিকনির্দেশ নিয়ে চলছি যে, আন্দোলনের রূপ তেমনই হবে যা বামফ্রন্ট সরকারকে দুর্বল না করে শক্তিশালী করে।

বামফ্রন্ট সরকার ও আমাদের কাজ

বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব রূপায়ণ করতে গিয়ে অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা এবং আগামী দিনে কাজ সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে রাজ্য সম্মেলনে বিশদে আলোচনা হয়েছে। আমরা দেখেছি দরিদ্রতম অংশের স্বার্থরক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে উন্নয়ন কর্মসূচীর অগ্রাধিকার অনেকটাই রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু ঘটিতও রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে বৈচিত্র্যকরণ, শিল্পস্থাপন, নগরায়ন, স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি, পশ্চাদপদ এলাকায় উন্নয়নের কাজে হস্তক্ষেপে সাফল্য এসেছে। আবার রাজ্যে ৪,৬১২টি গ্রামকে সর্বাপেক্ষা পশ্চাদপদ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কাজে অংশগ্রহণ ও নারীশিক্ষার হারকে সূচক ধরে ৪৬ লক্ষ মানুষ এখনও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছেন। এই অংশের মধ্যে উন্নয়নের কাজ পরিচালনা আমাদের অগ্রাধিকার। তা করতে গিয়ে সম্পদের কিছু পুনর্গঠন, পুনর্বিন্যাস জরুরী।

স্বভাবতই সামনে এসেছে কর্মসংস্থান এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন। রাজ্যের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে 'বামফ্রন্ট সরকার ও আমাদের কাজ' সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হয়েছে : "ছেটি, মাঝারি, বড় শিল্প এবং বিভিন্ন পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ বাড়ছে। যদিও এই সময় বড়-মাঝারি বেশ কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং রুগণ হবার ঘটনাও বাড়ছে। এই শিল্পগুলি বর্তমান সময়ে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে সবই টিকে থাকতে পারবে তা মনে হয় না। এখানে শ্রমিকদের কর্মচ্যুতিও ঘটছে। শ্রমের বাজার যতখানি প্রসারিত হচ্ছে তার তুলনায় শ্রমিকের যোগান অনেক বেশি। ফলে মজুরির হার নতুন শিল্পে আশানুরূপ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই ন্যূনতম মজুরির হারও চালু নেই। তবে কেবলমাত্র আইনের সাহায্যে মজুরির হার ধরে রাখা কঠিন। শ্রমের বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করতে পারলেই শ্রমিকদের দরকষাকষি করার ক্ষমতা বাড়ে। তাই বর্তমান সময়ে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আরও বেশি বিনিয়োগকেই আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। পুঁজিবাদের স্বাভাবিক এবং অন্তর্নিহিত নিয়মেই পুঁজি সদাই সস্তা শ্রমের দিকে ধাবমান। বর্তমান বিশ্বে পুঁজির এই গতিশীলতা আরও তীব্র হয়েছে। চাকরির স্থায়িত্ব, ন্যূনতম মজুরি, কাজের ঘণ্টা, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, শ্রম ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের ভূমিকা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিকস্বার্থবাহী বিষয়গুলি সারা বিশ্বজুড়েই দারুণভাবে আক্রান্ত। আমাদের রাজ্যও তার ব্যতিক্রম নয়। এই বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়েই মজুরি, উৎপাদনশীলতা, উৎপন্ন পণ্যের গুণমান এবং তার প্রতিযোগিতামুখীনতার বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রাখতে হবে। আমাদের রাজ্যের সার্বিক অগ্রগতি বিশেষত শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ রক্ষার প্রক্ষেপে আজ এর যথাযথ উপলব্ধি সর্বস্তরে একান্তভাবে প্রয়োজন। শিল্পের অস্তিত্বের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্বের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বর্তমান

সময়ে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে এবং শ্রমিকদের চেতনায় এনেই শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন পরিচালনা করতে হবে। সঠিক প্রযুক্তি, পণ্যের গুণমান এবং উৎপাদনশীলতার বিষয়গুলিকে বিবেচনায় আনার কাজ বর্তমান সময়ে শ্রমিকশ্রেণী অবজ্ঞা করতে পারে না। কর্মসংস্থানহীন উন্নয়নের ধারার মাঝে কর্মসংস্থান সৃষ্টিই আমাদের সামনে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। শ্রমিকশ্রেণীর ন্যায়সঙ্গত, আইনসঙ্গত অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে বামফ্রন্ট সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে, ভূমিকা পালন করতে হবে।”

একথা স্পষ্টই যে দেশজুড়ে অর্থনৈতিক নীতি চালু রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্বলতর অংশের, শ্রমজীবীদের স্বার্থরক্ষায় রাজ্য সরকারের কার্যকরী হস্তক্ষেপের ক্ষমতা ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে। নীতিগত প্রশ্নে কেন্দ্রের জনস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপগুলির বিরোধিতা আমরা করছি, করবোও। কিন্তু রাজ্য সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় নীতির প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই কাজ করতে হয়। সর্বভারতীয় স্তরে কোনো নীতিগত পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে রাজ্যকে এই বাস্তবতা মানতেই হবে। বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনার কাজটিও কঠিন হচ্ছে। এই পটভূমিতেই ১৬ দফা কাজকে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছি আমরা।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে : “বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার পরিচালনার কাজ খুবই কঠিন। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, আমাদের পাটি কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক নীতির বিরোধিতা করে। কিন্তু রাজ্য সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে আমাদের সেই নীতির পরিধির মধ্যে থেকেই কাজ করতে হয়। বর্তমানে আর্থিক ক্ষেত্রে যে কোন পদক্ষেপের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হয়। এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের স্বতন্ত্র অবস্থান নেবার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরও বেড়েছে। পুঁজিবাদের স্বাভাবিক এবং অনিবার্য প্রতিক্রিয়াকে এড়িয়ে গিয়ে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বাস্তবতা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক এমনিটিক বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কর্মসূচীতে প্রদত্ত কোন বিকল্পের ধারণা বাস্তবানুগ নয়। পাটি কর্মসূচীতে উল্লিখিত ‘বিকল্প নীতি’ প্রণয়ন ও রূপায়ণে বামফ্রন্ট সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকে এই ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে সর্বাপেক্ষা দুর্বলতর অংশকে যথাসম্ভব রক্ষা করার দায়িত্ব বামফ্রন্ট সরকার অধীকার বা অবহেলা করতে পারে না। শ্রমজীবী জনগণের মঙ্গলও আর্থিক অবস্থার তারতম্য রয়েছে। মধ্যবিত্ত-কর্মচারীসহ সকলেই বর্তমান সময়ে নানাভাবে আক্রান্ত। কিন্তু সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থরক্ষায় বামফ্রন্ট সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্যেও সর্বাপেক্ষা দুর্বলতর অংশকেই অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখতে হবে। এ কাজ করা কঠিন যদি শ্রমজীবী জনগণের চেতনার মান আরও বিকশিত করা না যায়। শুধু তাই নয়, বর্তমানে যেটুকু সামর্থ্য সরকারের রয়েছে তা যদি যথার্থই জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করতে হয় তবে সেটাও গণ-সংগঠনগুলির সঙ্গেই আলোচনা, তাদের ও জনগণের সক্রিয় উদ্যোগ এবং অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। রাজ্য কমিটি থেকে শাখা স্তর পর্যন্ত সমগ্র পাটি ও গণসংগঠন এবং সর্বোপরি জনগণ যাতে সরকার পরিচালনার অভিমুখসহ সরকারের কর্মসূচী নির্ধারণ ও রূপায়ণে নিজেদের অংশীদার বলে মনে করতে পারে, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া অগ্রগতি অসম্ভব। সর্বশিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী, গ্রামোন্নয়ন সর্বক্ষেত্রেই আমাদের অভিজ্ঞতা এটা প্রমাণ করেছে। যেখানে গণ উদ্যোগ সৃষ্টি হয়েছে সেখানে সাফল্য এসেছে, যেখানে তা হয়নি সেখানে অর্থব্যয় সত্ত্বেও ঈর্ষিত সাফল্য আসেনি। গণ-সংগ্রাম ব্যতিরেকে গণ-উদ্যোগও বিকশিত হয় না। আজকের দিনে গণ-সংগ্রাম কেবলমাত্র আর্থিক দাবি-দাওয়া আদায়েরই সংগ্রাম নয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, কৃষিতে, শিল্পে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ও শ্রেণী ভারসাম্যের পরিবর্তনের পক্ষে উন্নততর শ্রেণী আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই বিবেচনা করতে হবে। উন্নত চেতনায় সমৃদ্ধ গণ-আন্দোলন একদিকে যেমন গণ-উদ্যোগ সৃষ্টিতে সাহায্য করবে অন্যদিকে শ্রেণীশক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। এ কাজ সাফল্যের সাথে করার প্রধান শর্ত হলো উন্নততর সংগঠন।”

কঠিন, কিন্তু এগিয়ে চলার নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তই নিয়েছে রাজ্য সম্মেলন। প্রত্যয়ের মনোভাব নিয়েই

আমরা বলেছি, গত ২৮ বছর একাদিক্রমে শ্রমজীবী জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে আমরা সরকারে আছি। সেই জনগণের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যেতে পারি না। বামপন্থী আন্দোলনে ও সংগঠনে যেমন আমরা অন্যদের তুলনায় এগিয়ে আছি, রাজ্যের আর্থিক নিকাশে, জনগণের জীবন মানে, মানবোন্নয়নেও আমাদের অন্য রাজ্যের তুলনায় এগিয়ে যেতে হবে। আজ আমাদের সামনে এটাই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, শিল্পে, কৃষিতে সেই সাফল্যের লক্ষ্যে আমাদের সরকারের অভিযুক্তকে পরিচালিত করতে হবে। সমগ্র পার্টিকে সেই প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

পার্টি সংগঠন

আমাদের রাজ্যের পার্টির রাজনৈতিক প্রভাব বেড়েছে। নির্বাচনী ফলাফলে তার প্রতিফলন পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের সর্বত্র পার্টির কর্মতৎপরতা বেড়েছে। গত তিন বছরে আমাদের রাজ্যে পার্টির সদস্যসংখ্যা বেড়েছে ১১-২৫ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে এই সংখ্যাবৃদ্ধির পরিস্থিতি আছে। আমরা পর্যালোচনা করেছি শ্রেণী ও সামাজিক বিন্যাসের দিক থেকে সদস্যসংখ্যার ক্ষেত্রে কিছু ঘটিত আছে। সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে পার্টি সদস্যপদ আরো বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি তার মৌলিক ভিত্তি সম্পর্কে সচেতন না থেকে পারে না। শিল্প পরিস্থিতির একটি প্রভাব আছে ঠিকই, কিন্তু সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে আমাদের কাজের ধারার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থেকে যাচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখা দরকার। আজকের পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যে কাজের গুরুত্ব বেড়েছে। সদস্যপদও বেড়েছে। কিন্তু এখনও এই ব্যাপারে সব জেলায়, সব স্তরে উপলব্ধি সমান নয়। খেতমজুরদের মধ্যে পার্টিসদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও সব জেলায় সামঞ্জস্য থাকছে না। সামাজিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যসংখ্যার হার বেড়ে হয়েছে ৯-৩৭ শতাংশ। বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সন্তোষজনক হারে নয়। রাজ্যে এখনও ৯ হাজারের বেশি পার্টি শাখা মহিলা সদস্যহীন। রাজ্য সম্মেলনে মহিলা সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর জোর দেবার কথা বলা হয়েছে। রাজ্য সম্মেলনে আদিবাসী অংশের মধ্যে কাজের গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই অংশের মানুষকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূলশ্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলছে। তাই এই অংশের মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। কিন্তু এখনও আদিবাসী মানুষের মধ্যে পার্টি সদস্য অনেক কম। ধর্মীয় সংখ্যালঘু অংশের মধ্যে গরিব ও শ্রমজীবীদের শ্রেণী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পার্টির অনুগামী করা ও তাদের মধ্যে থেকে সদস্য বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া দরকার।

পার্টির সদস্য সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু গুণগত মান প্রত্যাশিত হারে বাড়েনি। সদস্যপদ দেবার সময়েই শিথিলতা থেকে যাচ্ছে। সদস্যপদ দেবার ক্ষেত্রে আটদফলা গুণাবলী ও মাপকাঠি মেনে চলার কথা বলা হয়েছিল। সংক্ষেপে তা হলো : কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি এই বোধ জাগাতে হবে, শুধু নির্বাচনী সংগ্রাম নয় অন্য আন্দোলনেও অংশ নিতে হবে, বাক্তিস্বার্থ যে রক্ষিত হবে না সেই বোধ, পার্টির পত্রপত্রিকা পড়া, পার্টি কর্মসূচী ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে ব্যাখ্যা, সুপারিশকারী শাখার সক্রিয়তা মেপে দেখা ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অভিন্ন গুণগত মান থাকছে না। শুরু থেকেই যদি সদস্যপদের গুণগত উৎকর্ষতা কমে যায় তাহলে পার্টির অভ্যন্তরে অরাজনৈতিক চিন্তা প্রাধান্য পাবে।

শুধু নতুন সদস্যদের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র পার্টিতেই গুণগত মানের অনেক বৃদ্ধি প্রয়োজন। এই সময়ে মতাদর্শগত জটিলতা অনেক বেড়েছে। কাজেই মতাদর্শগত শিক্ষা জোরদার করার গুরুত্বও বেড়েছে। মতাদর্শগত শিক্ষা বলতে নিশ্চয়ই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক শিক্ষা আয়ত্ত করতে হবে। তেমনই প্রতিদিন যে লড়াই আমাদের চলাতে হচ্ছে তা নিয়ে প্রয়োজনীয় উপলব্ধিও দরকার। রাজ্য সম্মেলনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের ও অগ্রসারের বর্তমান

ধারা, প্রতিবাদী শক্তিসমূহ, ভারত ও রাজ্যের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষাশিবির পরিচালনা করা দরকার। সুনির্দিষ্ট পাঠক্রমও তৈরি করার উদ্যোগ নেবে রাজ্য কমিটি। পাটিশিক্ষা পাটির কাজের অন্যতম আবশ্যিক অঙ্গ এই উপলব্ধি গড়ে তোলা প্রয়োজন।

শুণ্যগত মান বলতে আজকের পরিস্থিতিতে আরো অনেক কিছুই বোঝায়। শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ, নির্ধারিত কাজে দক্ষতা অর্জন কমিউনিস্ট কর্মীর আবশ্যিক কাজ।

কমিউনিস্ট পার্টিতে ক্রটি সংশোধনের জন্য ধারাবাহিক সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়। নিরন্তর এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কয়েকটি বিশেষ ক্রটি-বিচ্ছাদিত সামনে আসে। বিশেষ অভিযানও চালাতে হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে ক্রটি সংশোধনের নির্দিষ্ট অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। কেউ কেউ মনে করেন, এই অভিযানে কোনো লাভ হচ্ছে না। এটি দ্রাস্ত ধারণা। সর্বস্তরে পাটিকর্মীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, মূল্যবোধের প্রশ্নে আলোচনা থেকে সচেতনতা বাড়ছে। ঐনৈতিকতা, শৃঙ্খলাহীনতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। আবার, অনেক ক্ষেত্রে ক্রটি সংশোধন অভিযানকে নেহাত ধারণা তৈরির বিষয় বলে ভাবা হচ্ছে। রাজ্য সম্মেলন জোরের সঙ্গে বলেছে এই অভিযান বিমূর্ত আলোচনার বিষয় নয়। প্রয়োগের বিষয়। এই কারণেই ক্রটি সংশোধন অভিযান আন্তঃপার্টি সংগ্রাম। এই সংগ্রামের তিনটি অভিমুখ : আদর্শগত, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক। শুধু ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা নয়। বর্জোয়া শ্রেণীচিন্তাপ্রসূত মতবাদিক ধারণার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম জরুরী। আজকের পরিস্থিতিতে একদিকে সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক-মানসিক আধিপত্য কায়েমের প্রক্রিয়া জোরদার। পঞ্চাদপদ চিন্তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা চলছে। গণমাধ্যমের এক্ষেত্রে প্রভাব আছে। এসবের বিরুদ্ধে সতর্ক প্রয়াস ও মূল্যবোধের সংগ্রাম জরুরী। পাটির কর্মধারার যে ক্রটি তা দূর করার জন্য সংগঠনে নির্দিষ্ট আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। আবার ক্রটি সংশোধনে ব্যক্তির ক্রটিও দূর করার প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রেক্ষাপটে পার্টিতে ঐক্যকে আরও জোরদার করার ওপর রাজ্য সম্মেলনে জোর দেওয়া হয়েছে। লেনিনের কথায় চিন্তার ঐক্য, কাজের ঐক্য, শৃঙ্খলার ঐক্য। ঐক্য নীতিভিত্তিক হবে। ব্যক্তি নেতার ভিত্তিতে ঐক্য দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। আবার 'গোষ্ঠীর ঐক্য' বলে কোনো ধারণাই কমিউনিস্ট পার্টিতে চলে না। পার্টিতে কোনো ধরনের উপদলই থাকতে পারে না। মতপার্থক্য থাকলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার পরিধির মধোই তার সমাধান করতে হবে।

রাজ্যের পরিস্থিতি ও বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে আলোচনার সময়ে দরিদ্রতর মানুষের স্বার্থরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে উন্নয়নের কাজ পরিচালনা করার কথা আমরা বলেছি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই রাজ্য সম্মেলন সর্বশিক্ষা, স্বনিযুক্তি ও সর্বস্বাস্থ্য অভিযানকে জোরদার করার কথা বলেছে। শুধু সরকারের কাজ নয়, পার্টির রাজনৈতিক কর্তব্য।

শ্রেণী আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ কমিউনিস্ট পার্টির ধারাবাহিক কাজ। শ্রেণী আন্দোলন ও উন্নয়নের মধ্যে কোনো প্রাচীর নেই।

একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন থেকে আমাদের আহ্বান হলো : পার্টিতে নীতিভিত্তিক ঐক্য দৃঢ় করে, উন্নয়নের পথে শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশ ঘটাও, পার্টির শুণ্যগত মান উন্নত করে, শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্টির গণভিত্তি প্রসারিত করে।